

Pojazd, towarzysz, fetysz, narkotyk. Rzecz o rowerze w *Cyklist* Przemysława Owczarka

Patrycja Krakowińska

ORCID: 0009-0004-1949-2604

Abstract

Vehicle, Companion, Fetish, Drug. About the Bicycle in „Cyklist” by Przemysław Owczarek

In the introduction, the author outlines a broader context for research in the field of so-called “roweratura” (so-called “cycleture”), and literary-cultural anthropology of cycling. The introduction refers to the theses of Marc Augé from the book *Éloge de la bicyclette (In Praise of the Bicycle)*. The author also refers to a corpus of texts directly related to cycling as a literary-cultural practice, including *Running a Finger Over the Map. A Manifesto of Cycling Anthropology* by Kacper Pobłocki and works collected in the post-conference anthology *Cycleture. Bicycle in Literature and Culture*, edited by Katarzyna Kończal, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, and Zuzanna Kołupajło. Furthermore, the author analyses the poetry book *Cyklist* by Przemysław Owczarek. Additionally, an examination is conducted concerning the motto of the aforementioned book and its source material, the Norwegian novel *Doppler* by Erlend Loe, which guides the reader towards potential satirical interpretations

Patrycja Krakowińska, absolwentka polonistyki-komparatystyki (licencjat) oraz kulturoznawstwa, spec. teksty kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kulturoznawstwa, spec. teksty kultury na podstawie rozprawy magisterskiej *Kolaż kolarza: analiza literackich i artystycznych przetworzeń doświadczenia jazdy na rowerze*; teksty, które dotychczas ukazały się drukiem: *Filmowe spojrzenia na wojnę w Jugosławii. Aida i Grbavica. Jasmini. Żbanić, Ziemia niczyja. Danisa. Tanovicia i Underground Emira Kusturicy*, w: *Orbis Pictus. Kino Europy Środkowej po 1989 roku*, red. J. Kornahuser, Kraków 2023; *Nostalgiczny zwrot ku „naszemu” czy „ich”? Współczesne przetworzenia polskiej typografii wernakularnej*, w: *XIX Warsztaty Młodych Edytorów. Rabka-Zdrój 2022*, Kraków 2023; interesuje się poezją współczesną, typografią oraz literaturą, kulturowymi studiami miejskimi.

patrycjatkrakowinska@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

of Owczarek's book. *Cyklist* is presented as a multifaceted project utilising various registers and embedding diverse intertexts in the local context of the city of Łódź and its suburbs. The analyses highlight the creative potential of the bicycle as an invention influencing the nature of literary activity, the specific "cyclicity" and "collage-like" qualities of such pieces of literature.

Keywords: roweratura (*cycleture*), anthropology of bicycling, „in-between city” (*Zwischenstadt*), *Cyklist*, Przemysław Owczarek

Wprowadzenie

Zagadnienie roweru w literaturze i sztuce kryje w sobie fascynujące refleksje nad procesem twórczym oraz ludzką wyobraźnią. Bliskość montażu dającego początek samemu, dość eksperymentalnemu, wynalazkowi roweru wydaje się być czymś wręcz intuicyjnym i była opisywana szerzej w literaturze przedmiotu: „Rower nie powstał wcale z proto-roweru, ale z kłębowiska różności: marzeń i potrzeb, ze świata sztuki, maszyny do pisania, parasola, maszyny do szycia czy z łyżew” (Kończal, Kuczyńska-Koschany & Kołupajło 2015: 19). Ciekawy również jest fakt, iż wynalazek roweru jest właściwie zbieżny w czasie z narodzinami strumienia świadomości w literaturze (Kończal, Kuczyńska-Koschany & Kołupajło 2015: 21). Konsekwencje rowerowego nazewnictwa zostały przedstawione szerzej w antologii, która ukazała się po konferencji naukowej *Roweratura. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze*, która odbyła się 19 i 20 kwietnia 2013 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Poniższy cytat pochodzi z obszernego wstępu do wspomnianego zbioru tekstów – jego autorki i zarazem redaktorki tomu omawiają w przedśłowiu między innymi stereotypy związane z wyobrażeniami na temat roweru. Warto jest pochylić się nad samą kwestią nazwy pojazdu w poszczególnych językach:

Mówiąc o języku, warto też zastanowić się nad polską nazwą jednoślada, przypominającą zamknięte w kole głoski z początkowym i wygłosowym drżącym i dźwięcznym ‘r’. Dzięki swojemu eponimicznemu charakterowi ‘rower’ stanowi wyjątek w skali europejskiej, a może i światowej, gdzie najczęściej czerpie się z francuskiego *vélocipède* lub angielskiego *bicycle*. Polska nazwa pochodzi od brytyjskiej firmy Rover, zajmującej się początkowo produkcją jednośladów. Predylekcja języka polskiego do eponimów, zwłaszcza w kontekście rowerowym, wydaje się bardzo ciekawa. O ile słynne ‘adidasy’ miałyby leczyć nas na początku

lat 90. ubiegłego wieku z kompleksu zacofania względem zachodniego świata, o tyle 'rower' byłby sam w sobie środkiem leczniczym – na nierówności. Mając „dobrą” budowę (*Safety Bike* z końca XIX wieku o równych kołach i prostej ramie), a więc najbardziej przystępną i możliwą do jazdy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, służy wielu. Dziwaczność i dandysowość rowerów nie ostała się w polszczyźnie; archaiczny termin 'welo-cyped', inaczej niż choćby w języku rosyjskim, odnosi nas do przeszłości, przenosi w kontekst ściśle historyczny. *Bike* lub *bajk* to w polszczyźnie synonimy najświeższe, sytuujące rower i nas samych wewnątrz świata zachodniego (imperializm angielszczyzny), a więc w przestrzeni wciąż uważanej – ekonomicznie – za lepszą, a na pewno za tę, do której się chce nadal, choćby w hipsterskim i młodzieżowym stylu, aspirować. Bicykl zaś byłby użyciem raczej neutralny znaczeniowo, rodzajem kalki czy adaptacji z angielskiego, które koncentrują się na pewnym przeżyciu egzystencjalnym (cykliczność, powtarzalność) i strukturze pojazdu (ikoną roweru są dwa koła z ramą, kierownicą i pedałami). Jak każda historia, także historia roweru zatacza koło: otóż jedno z pierwszych językowych użycy dotyczących jazdy na tym pojeździe to fraza „jazda na kole” lub po prostu „koło”; dziś – tak popularne i lubiane – rowery najprostsze, ale i najbardziej awangardowe, to właśnie „ostre koła”. Cykliczność i progres wpisane są już w rowerologię (Kończal, Kuczyńska-Koschany & Kołupajło 2015: 12-13).

Mając na uwadze wspomniane „cykliczność i progres”, przejażdżki rowerowe postrzegam jako specyficzny rodzaj spaceru, wędrowki – charakteryzującej się określonymi jakościami. Kategoriami, które można uznać za elementy łączące wybrane teksty kultury z „gatunku” tych rowerowych są na ogół ruch, ciało oraz przestrzeń; w szczególności interesującym aspektem owych relacji jest swoiste wytwarzanie się nowych bytów ciała-roweru, chciałoby się powiedzieć – ciała-maszyny. Sam wspomniany już termin „roweratura”, również okazuje się pomocny dla opisu zebranych narracji, gdyż „pobrzmiwa w nim echo »liberatury« (która z kolei w swoim łacińskim źródłosłowie zawiera 'liber', oznaczające zarówno przymiotnik 'wolny', jak i rzeczownik 'książka'), francuskiego słowa 'tour' (tura, runda, podróż, zwrot), a także 'tury' roweru, a więc czasów, dla których rower jest nieodłącznym atrybutem” (Kończal, Kuczyńska-Koschany & Kołupajło 2015: 17). Chciałabym również przyjrzeć się rowerowi jako obiektowi kulturowemu oraz antropologicznemu, który ma wpływ na kształtowanie przestrzeni wyobrażonych; mam zatem zamiar przede wszystkim wskazać na relacje, które zachodzą pomiędzy rowerem, jego użytkownikiem a przestrzenią.

Ruch oferowany przez rower jest jednym z najbardziej intuicyjnych i najskuteczniejszych mechanizmów działania, jakie odkrył i opracował człowiek, natomiast sama jazda na rowerze bywa zestawiana ze spacerowaniem, choć

jest od niego zdecydowanie efektywniejsza (Mrówka 2010: 12-13). Jak pisał Marc Augé, podczas jazdy na rowerze dochodzi do rozszerzenia postrzeganego świata, zwiększa się liczba bodźców oddziałujących na ludzkie ciało (Augé 2019). Piesza wędrówka jest w porównaniu do rowerowania ograniczona, przebiega w wolniejszym tempie, wprowadza ciało w rytm innego typu, niejednokrotnie doprowadza do szybszego zmęczenia.

Rower bez osoby, która na nim jeździ, nie jest w stanie reprezentować swej wartości w całej okazałości, znaczenia i sensy rodzą się niejako w relacji z ludzkim ciałem, które przekłada swą siłę na pedały i aktywuje ruch opisywany jako doskonały, rytmiczny, kadencyjny, ewokujący uczucie lekkości w duszy. Ta sama lekkość pozwala niekiedy przezwyciężyć zmęczenie i przeżywać specyficzne stany polegające między innymi na odczuwaniu przestrzennej, absolutnej wolności (Sahaj 2010: 29). Synestezja przytłaczająca tych, którzy przemierzają przestrzenie i miejsca rowerem, ma wpływ na ich sposób odbierania rzeczywistości, a ponadto aktywowana jest w trakcie nierzadko wręcz ekstatycznej transformacji – akt rowerowania przedstawiany jest jako bliski stanom transgresji. Nie dziwi więc fakt, iż literackie opisy jazdy na rowerze bywają pełne daleko posuniętej romantyzacji i sformułowań, które moglibyśmy uznać za tak zwane wielkie kwantyfikatory.

Poniższe analizy wybranych tekstów kultury nie skupiają się jedynie na rowerze, ale przede wszystkim na jego związku z człowiekiem. Doświadczenie rowerowe jest wynikiem powtarzalnego i zmechanizowanego ruchu, w którym dochodzi do połączenia przestrzeni, czasu i jednostki. Ów ruch generuje stopniowe odkrywanie kontekstu, w którym jednostka znajduje się w danej chwili lub też raczej – przez który przemyka, a ponadto wpływa na procesy związane z samopoznaniem. W tym akcie dochodzi do momentalnego wytworzenia nowej jakości, ukonstytuowania innego sposobu bycia w świecie. Jak pisał Marc Augé:

Gdy zaczynasz pedałowac, nabywasz nową formę autonomii; jest to ucieczka, namacalna wolność, ruch napędzany od spodu stóp, kiedy maszyna odpowiada na pragnienie ruchu ciała i niemalże je przewiduje. W kilka sekund ograniczony horyzont się poszerza, krajobraz się porusza. Jesteś zupełnie gdzie indziej. Stajesz się kimś innym, a jednocześnie jesteś sobą jak nigdy dotąd; jesteś tym, co odkrywasz (Augé 2019: 29-30)¹.

¹ Korzystałam z angielskiego tłumaczenia eseju. Przekład własny za: „When you start pedalling, you acquire a new form of autonomy; it’s an escape, a tangible freedom, movement powered from the bottom of your foot, when the machine responds to the body’s desire to move and almost anticipates it. In few seconds, the limited horizon is expanded, the landscape moves. You are somewhere else. You become someone else and yet you are yourself as never before; you are what you are discovering”.

Eskapistyczny wymiar rowerowania wiąże się z odkrywaniem nie tylko przestrzeni, ale również samego siebie – można pokusić się o stwierdzenie, iż ma ono potencjał perypatetyczny. W pewnym momencie cytowanego powyżej eseju pod tytułem *Pochwała roweru* Augé przeformułowuje, nie jako pierwszy i nie jako jedyny, słynną kartezyjską maksymę, konstatując: „Pedałuję, więc jestem” (Augé 2019: 91). Warto jest w tym miejscu wspomnieć o utartym przekonaniu na temat tego, że nie zapomina się jazdy na rowerze – umiejętność ta wiąże się bowiem z pamięcią mięśniową, dzięki której ciało pamięta ruchy wyuczone lata wcześniej. Wykorzystując język pojęciowy Maurice’a Merleau-Ponty’ego, można uznać, iż z czasem użytkowany rower-narzędzie doprowadza do zmiany w schemacie ciała, motoryce i zostaje „wcielony”, stając się przedłużeniem ciała rowerzysty (Merleau-Ponty 2001: 261).

W literaturze istnieją liczne przykłady osób, które zdobyły ową umiejętność w wieku późniejszym niż dziecięcy, jednakże w ogólnym przekonaniu nauka jazdy na rowerze wiązana jest z pierwszymi latami życia, w których dochodzi do intensywnego rozwoju psychofizycznego człowieka:

Wiadome jest, że, zupełnie jak w przypadku umiejętności pływania, która pozostaje z tobą na zawsze, nigdy nie zapomina się jazdy na rowerze. Jednak jest w tym coś więcej. Stopniowa nauka jazdy na rowerze pozostawia ślady, które są nieświadome, a także niemożliwe do zapomnienia. To paradoks czasu i wieczności, jeśli wolisz. Młodzi ludzie, którzy zaczynają jeździć na rowerze, doświadczają doprowadzania panowania nad swym ciałem do mistrzostwa. Jest to mistrzostwo, ponieważ są, jak zostało powiedziane, w kwiecie wieku. Mniej lub bardziej odporni, mniej lub bardziej szybcy, mniej lub bardziej utalentowani, ale w zasadzie wszyscy energiczni, mierzą się z wyzwaniami terenu, zanurzając się w nim (Augé 2019: 31)².

Zatem rowerowa „magia” wiązać by się mogła także z niemalże Proustowskim doświadczeniem nostalgii – w tym wypadku wspomnieniem umiejętności nabytej w momencie szczytu sprawności ciała. Zautomatyzowane, a jednocześnie owiane tajemnicą, jest ciche sprzężenie, które zachodzi pomiędzy rowerzystą a rowerem. Rama oraz jej mechanizmy reagują na dostarczaną przez ludzkie ciało siłę napędową w naturalny, zgodny z prawami fizyki sposób, który podczas jazdy wydaje się niewidoczny dla ludzkiego oka. Ciało przystosowuje się do

² Przekład własny za: „We know that, just like the skill of swimming, which stays with you forever, you never forget how to ride a bike. But there is more to it than that. The progressive learning how to ride a bike leaves traces that are unconscious yet unforgettable. This is a paradox of time and eternity, if you like. Youngsters who begin to ride a bike experience a mastery of their bodies. It is the mastery because they are, as has been said, in the prime of life. More or less resilient, more or less fast, more or less talented, but in principle all vigorous, they measure themselves against the challenges of the terrain by throwing themselves into it”.

roweru, natomiast rower do ciała – Augé dopatruje się w tym niejako zbliżenia do platońskich ideałów, zapewne nieco przekornie, pisząc, że:

[...] związek, jaki mamy z naszym rowerem, nieco przypomina ten opisany przez Arystofanesa w *Uczcie Platona*: prawdziwy rowerzysta istnieje w pełni tylko wtedy, gdy zostaje mu przywrócona utracona połowa jego pierwotnej istoty; kiedy jest z nią jednością. Połączenie pomiędzy cyklistą a jego rowerem to połączenie miłości oraz, dosłownie, wdzięczności, której nie nadweręża czas; raczej się ono wzmacnia, jeśli to konieczne w razie rozdzielenia przez życie, pod postacią pamięci i nostalgii (Augé 2019: 72)³.

Pozornie rower to tylko zespół elementów połączonych za sprawą ludzkiej inwencji, system cienkich i lekkich rur, zębatek oraz kół poruszających się w ruchu cyklicznym; statyczny system, który musi być aktywowany przez wytwarzaną przez ciało siłę. Nowo powstały układ ciało-rower nabywa umiejętność utrzymywania równowagi. Kiedy te autonomiczne systemy spotykają się, powstaje nowy scenariusz możliwości sensorycznych – wszystkie oparte są na współdziałaniu bezwładnego roweru i ciała, które go ożywia, czyniąc go swą niezbędną częścią lub nawet współnikiem – dostrzegalny jest w tym wzajemny wpływ.

Cielesność jazdy na rowerze wiąże się również z synestezyjnym odbieraniem rzeczywistości angażującym wszystkie zmysły. W tym kontekście pomocna może okazać się kategoria *flow* przywołana przez Tomasza Sahaja:

W intymnej relacji rowerowego poszukiwacza przygód pada słowo „płynąć” w określonym momencie i bynajmniej nie przez przypadek. Termin „przepływ” (ang. *flow*) wprowadził do obiegu i upowszechnił amerykański psycholog społeczny węgierskiego pochodzenia Mihály Csikszentmihályi na określenie specyficznego, ogarniającego całego człowieka jako psychofizyczną całość, rozkosznego stanu przepływu pozytywnej energii, której wzmożona cyrkulacja spowodowana jest m.in. aktywnością ruchową o charakterze sportowym (Sahaj 2010: 29).

Cykliczność i cyrkulacja są doświadczeniami niejako zapisanymi w języku – kolistość i przepływ kojarzą się z rowerowaniem ze względu na źródłosłów. Można pokusić się o stwierdzenie, że rowerzysta jest istotą podatną na różne przepływy, rozpływając się i wyłaniając z krajobrazu.

³ Przekład własny za: „[...] the connection we have with our bicycle somewhat recalls the one described by Aristophanes in Plato’s *Symposium*: the true cyclist exists fully only when the lost half of his original being is restored to him, when he is one with it. The connection between the cyclist and his bicycle is a connection of love and, literally, of gratitude, which time doesn’t destroy; rather it is strengthened, if necessary, in the form of memory and nostalgia when life has separated them”.

Innym ciekawym tropem jest niejednokrotne zestawianie jazdy na rowerze z figurą „narkotyku”, jak na przykład uczyniły to redaktorki wspomianej już antologii poświęconej roweraturze: „traktujemy rower jako narkotyk w pozytywnym sensie tego słowa, jako odtrutkę na monochromatyczną rzeczywistość i jako środek, który radykalnie zmienia postrzeganie świata” (Kończal, Kuczyńska-Koschany & Kołupajło 2015: 13-15) – pozornie nieco zużyta metafora implikuje zarówno potencjalny stan uzależnienia, jak i odurzenia. Odmienny stan świadomości warunkuje również inną jakość doświadczania bodźców i internalizowania ich, przetwarzania za sprawą motoryczności schematu ciała (Pokropski 2011: 122-125). W konsekwencji jazdy na rowerze dochodzi również do montowania elementów rzeczywistości w niekiedy zaskakujący sposób. Jak pisał Augé o łączeniu poszczególnych miejsc za pomocą rowerowania:

Rower jest formą pisania, często swobodną, nawet dziką – doświadczeniem pisma automatycznego, aktywnego surrealizmu lub, wręcz przeciwnie, bardziej złożoną rozwiniętą i usystematyzowaną medytacją, niemalże eksperymentalną, poprzez miejsca, które zostały uprzednio wybrane za sprawą wyrafinowanego gustu znawców (Augé 2019: 59)⁴.

Czy jeżdżenie na rowerze i narracje o rowerowaniu możemy zatem uznać za specyficzną praktykę ciałaopisania (Łebkowska 2011: 11-27)? Jaką rolę – narzędzia, towarzysza czy części hybrydycznego tworu – pełni rower w podobnych tekstach kultury? Jakie środki artystyczne pozwalają wyrazić rowerowe doświadczenie ciała w przestrzeni? Te pytania badawcze towarzyszyły lekturze jednej ze współczesnych polskich pozycji, którą w pełni można uznać za przykład roweratury.

„Cykl cyklisty”? Hermetyczny świat pisanej rowerem książki *Cyklist*

Doświadczenie rowerowe zostaje niejednokrotnie przedstawione jako wręcz metafizyczne, w transcendentny sposób wychodzące poza ramy pieszej wędrówki. W jaki sposób obraz roweratury uzupełnia tom próz poetyckich *Cyklist* autorstwa Przemysława Owczarka? Książka Owczarka nie była pozycją całkowicie niezauważoną, choć aktualnie nie wydaje się popularnym tytułem – kandydatura do V edycji Nagrody Literackiej Gdynia została rozpatrzona przez jury,

⁴ Przekład własny za: „The bicycle is a form of writing, an often free, even wild, form of writing – the experience of automatic writing, active surrealism, or, on the contrary, a more constructed, more developed and systematic meditation, almost experimental, through places that had been previously selected through the refined taste of the knowledgeable”.

a tym samym książka znalazła się wśród nominowanych w 2010 roku. Książka wydana przez oficynę Kwadratura działającą przy Łódzkim Domu Kultury zawiera kilkadziesiąt utworów – zasadniczo są to krótkie prozy poetyckie, jednak w końcowych partiach książki pojawiają się również fragmenty przypominające rozumianą w bardziej klasyczny sposób prozę, piosenkę czy nawet wiersz wizualny. Warstwa tekstowa została uzupełniona przez kolaże autorstwa Agnieszki Kowalskiej-Owczarek, natomiast zarówno treść książki, jak i ilustracje na rozkładówkach wydane zostały na kredowym papierze. Pod względem wizualnym wszystkie te zabiegi zbliżają tomik do formy albumu – to spostrzeżenie i jego konsekwencje dla projektu rozwijam w dalszej części artykułu.

Ze względu na zapowiedzianą hermetyczność utworów, proponuję lekturę, która jest próbą odnalezienia do nich klucza. Poza formą uwagę przykuwa motto odsyłające do książki *Doppler* autorstwa norweskiego pisarza Erlenda Loe. Pewna nieprzystawalność rowerującej osoby do porządków narzucanych przez nierowerującą część społeczeństwa zostaje w nim wyraźnie zaakcentowana:

Ale jako rowerzysta człowiek jest wyjęty spod prawa. Zmuszony do życia na marginesie społeczeństwa i na bakier z przyjętym porządkiem ruchu drogowego, który coraz częściej dotyczy zmotoryzowanych użytkowników dróg. Rowerzystów się gnębi, jesteśmy milczącą mniejszością, naszych ścieżek łowieckich jest coraz mniej i próbuje się nam narzucić model, który do nas nie pasuje, nie pozwala się nam mówić naszym własnym językiem i zmusza nas, żebyśmy zeszli do podziemia (Owczarek 2009: 5).

Intertekst sugeruje pewien satyryczny ton wybrzmiewający w utworach zgromadzonych w książce Przemysław Owcarka. Główny bohater jest rowerzystą, który dzień po dowiedzeniu się o śmierci swojego ojca, wybiera się na przejażdżkę po lesie w okolicach Oslo – podczas niej spada z roweru i postanawia odmienić dotychczasowe życie, porzucając (połowicznie) żonę oraz dzieci i zamieszkując w lesie. Jak można zresztą przeczytać w blurbie dostępnym również na stronie internetowej wydawnictwa, książka o rowerzyście Dopplerze jest satyrą:

Doppler właśnie stracił ojca. Pewnego dnia, jadąc przez las, spada z roweru. Półprzytomny czuje, że jego myśli przestają krążyć wokół codziennych spraw. Wypełnia go cisza lasu. Upadek wywołuje jednak zupełnie nieoczekiwane skutki. Mimo iż ma żonę i dzieci, Doppler przenosi się do lasu, gdzie rozbija namiot. Tak rozpoczyna się jego samotne, surowe życie na łonie natury. Żeby zaspokoić głód, zabija klempe, mimowolnie stając się przybranym ojcem osieroczonego cielaka. Doppler i Bongo, bo takie imię otrzymuje zwierzę, stopniowo się zaprzyjaźniają. Bongo, jako juczny łós, nosi na swoim grzbiecie suszone

mięso swojej matki, które Doppler wymienia w supermarkecie na odtłuszczone mleko, bez którego nie potrafi żyć... *Doppler* to szalona, absurdalna, a jednocześnie zabawna powieść, niepozbawiona poważnych podtekstów i krytyki współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego (Słowo obraz/terytoria 2006).

Co warto jednak zaznaczyć, ponieważ wzmacnia to wydźwięk całości oraz pozostaje w kontrze do medytującego na rowerze podmiotu tomu *Owczarka*, Doppler nie wsiada na dwa kółka ani razu po upadku. Kilkakrotnie bohater wygłasza pełne dumy monologi, w których przedstawia się jako rowerzysta, jednakże jest to raczej sposób na racjonalizowanie kolejnych, zazwyczaj zadziwiających ogół, wyborów. Praktyka rowerowa, w szczególności rzekomo oferowana przez ów pojazd wolność i niezależność, ale również odmienność i wykluczenie cyklistów przez osoby nierowerujące, które w pewnym sensie nie są w stanie pojąć wrażliwości projektowanej poprzez jazdę na rowerze, stają się punktem wyjścia do formułowania przez bohatera kolejnych, przybierających wręcz formę małych manifestów wypowiedzi objaśniających nowo przyjętą filozofię. Wspomniany wcześniej fragment jednej z pojawiających się deklaracji bohatera stał się mottem książki *Owczarka*. Sam cytat pochodzi z dłuższej wypowiedzi, w której bohater opisuje swoją reakcję na wieści o śmierci ojca:

[...] Poszedłem pojeździć na rowerze. To było wiosną. Cudownie było znowu jechać po lesie na rowerze po długiej zimie. Jeździe, rzecz jasna, przez cały rok. Do pracy i z powrotem. Jestem rowerzystą. Być może przede wszystkim rowerzystą. Żaden rodzaj nawierzchni nie jest w stanie mnie powstrzymać. Zimą używam opon zimowych. Mam kask. Rękawiczki na rower. Specjalne stroje do jazdy. Komputer rowerowy. Latarki. W ciągu roku przejeżdżam ponad sześćset kilometrów. I nic nie robię sobie z tego, że łamię wycieraczki w samochodach, które nie potrafią się zachować. Walę w karoserię. Walę w okna boczne. Dostaję chrypy od krzyku i nie boję się, gdy kierowcy zatrzymują się i chcą mnie złapać. Kłócę się z nimi do upadłego i twardo bronię swoich praw rowerzysty. I wszędzie docieram pierwszy. Jestem dużo szybszy od samochodów [...] (Loe 2006: 19).

Po wykorzystanym przez *Owczarka* fragmencie o wyjęciu rowerzystów spod prawa i sprowadzaniu ich do podziemia, można przeczytać:

Ale strzeżcie się, ponieważ absurdalność tej sytuacji jest oczywista i nikogo nie powinno dziwić, że w rowerzystach narasta złość i agresja i że któregoś pięknego dnia, gdy nie rowerzyści staną się tak grubi, że z trudnością będą się wtaczać do swoich samochodów, uderzymy z całą siłą. Jestem rowerzystą. I jestem mężem, i ojcem, i synem, i pracownikiem. I właścicielem domu. I wieloma innymi rzeczami. Jest się tyloma rzeczami (Loe 2006: 20).

Upadek z roweru zostaje natomiast przedstawiony jako wyzwolenie z jarzma wszystkich przedstawionych ról i ambicji: „Był tylko las. Gdy najgorszy ból minął, poczułem błogi spokój. Był tylko las. Kłębowski najróżniejszych pogmatwanych uczuć i myśli, i obowiązków, i planów gdzieś zwyczajnie zniknęło. Nagle wszystko wypełnił las” (Loe 2006: 20). Żyjący w lesie na poły zdziczały Doppler nie daje jednak zapomnieć pozostałym bohaterom o swym statusie jako zapalonego rowerzysty. Dodatkową ironią jest to, iż Doppler, przemieszczając się od czasu do czasu w lesie czy też poza nim, nie wykorzystuje do tego, jak mogliby założyć odbiorcy, roweru. To absurdalne rozwiązanie wydaje się znaczące – istotą tak pojętego rowerowania jest samo bycie rowerzystą, wypracowane schematy myślowe. By uczcić pamięć swego ojca, przygotowuje totem, którego konstruowaniu poświęcone są fragmenty powieści – niepowodzenia w trakcie budowy totemu wzmacniają jej satyryczny wydzźwięk i, jak się wydaje, naświetlają książkę *Cyklist Owczarka*:

[...] Maluję więc dalej. Gruchawka będzie czerwona jak straż pożarna. Ojciec będzie dwukolorowy: inny od pasa w górę, a inny od pasa w dół. Uważam, że na to zasługuje. Ja sam będę zielony jak las, a z kolei rower maluję w realistycznych kolorach, wzorując się na własnych dwóch kółkach. Bongo będzie żółty, a Gregus turkusowy. Poszczególne elementy twarzy, takie jak oczy, usta i nos maluję w kontrastujących ze sobą barwach. Na cokół natomiast nakładam wszystkie farby, które się jeszcze nie skończyły. Wychodzi w sumie jakieś dwadzieścia warstw. Myślę, że nawet tysiąca lat wilgoci prawie się nie zauważy (Loe 2006: 116).

Heroikomiczny wręcz gest staje się punktem, wokół którego bohater organizuje swe rzekomo pozbawione zobowiązań życie na łonie natury. Protagonista, który decyduje się na samotniczy tryb życia, odkrywając, iż każdy człowiek skazany jest na głęboką samotność, a on sam w zasadzie nie lubi ludzi, przyciąga do siebie kolejne postaci – od osieroczonego łosia, którego matkę zabija na początku powieści, przez mężczyznę nazywanego Prawi-cowcem, początkowo grożącemu Dopplerowi zgłoszeniem do odpowiednich służb z powodu bezprawnego zajęcia miejsca w lesie, a po kilku miesiącach powracającego, by do niego dołączyć, po będącego w wieku przedszkolnym synka protagonisty, który postanawia dołączyć do taty. Ponadto Dopplera odwiedza od czasu do czasu ciężarna żona, a on sam w pewnym momencie zmuszony jest stawić się na wywiadówce w szkole nastoletniej córki. Czy bohaterowie, którzy stopniowo stają się przychylni Dopplerowi i gromadzą się wokół niego i lasu, stają się pod względem ideologicznym rowerzystami? Pod koniec powieści deklaruje on wędrówkę: „Od lasu do lasu. Las w pewnym sensie wzywa. Wiele się tam teraz dzieje i jesteśmy mu po prostu potrzebni” (Loe 2006: 128). Co warto w tym miejscu zauważyć, praktyka polegająca na

wyjściu z ram codzienności oraz pogrywanie patosem stają się motywami, które odnajdują swoje miejsce w utworach Przemysława Owczarka.

Powracając do figury totemu, znaczące jest to, iż zarówno Erlend Loe, jak i Przemysław Owczarek w swych rowerowych narracjach sięgają po symbolikę związaną z, w wielkim uproszczeniu, kulturą indiańską. Totemiczność i szamańskość wydają się być punktami stycznymi, w sposób wręcz kliszowy kojarzącymi się z lasem. Można pokusić się o stwierdzenie, że podobne asocjacje w tomie Owczarka są wynikiem lektury książki *Doppler*, powidokami wykorzystanymi niekiedy w równie ironiczny sposób.

Przechodząc już do właściwych rozważań nad treścią tomu Przemysława Owczarka, warto przyrzeć się również czwartej stronie okładki książki *Cyklist* i blurbowi Karola Maliszewskiego:

Ten „cykl cyklisty” ujmuje nie tylko wyobraźnią i językową odkrywczością, lecz również konsekwencją wykonania. Perfekcji zapisu odpowiada perfekcja układu. Najbardziej fascynujące jest to, jak bohater pędzący na swojej srebrnej strzale czyta rzeczywistość, najciekawsze jest odkrywanie wraz z nim reguł pogłębianej lektury. Czytanie ujrzanego w przelocie świata okazuje się praktyką duchową, owocującą swoistymi medytacjami i monologami. Ważny jest obraz przedmiścia i lawirowanie bohatera między tym, co już nie bardzo miejskie, a jeszcze niezupełnie wiejskie. Ważne jest tworzenie błyskotliwych narracji na pograniczu światów i kultur, na pograniczu parku i lasu, jezdni i ścieżki. Oddanie, z jakim bohater czyta naturę, odpowiada erudycji, z jaką czyta kulturę. Dodatkowym walorem tych tekstów jest fakt, że na tym właśnie kulturowym czy „etnograficznym” tle udało się w paru miejscach zasygnalizować zakłopotanie, rozdarcie, nieprzystosowanie świadomości dopytującej o własną tożsamość (Maliszewski 2009).

Wiadomo, iż blurb jako gatunek odgrywa olbrzymią rolę w działaniach promocyjnych – zazwyczaj charakteryzują go cechy takie jak „zwięzłość, komunikatywność i laudacyjna retoryka, w której szczególnie częste zastosowanie znajduje hiperbola” (Kraskowska 2016: 81). Wydaje się, że dość obszerny tekst uznanego poety, krytyka i redaktora w dużej mierze streszcza i problematyzuje główne motywy książki Owczarka. W tym wypadku komentarz ten traktuję jako punkt wyjścia bądź też punkt odniesienia względem lektury tomu *Cyklist* dokonywanej po kilkunastu latach od jego wydania.

Kwestią, która zostaje zaprezentowana przez Maliszewskiego jako najprawdopodobniej w największym stopniu wpływająca na kształt tomu, jest specyficznie pojmowana lokalność, odnajdująca wyraz w przedstawianiu miejsc znajdujących się „pomiędzy”. Kategoria, która okazuje się pomocna w przypadku polskiej literatury o rowerowaniu, to „międzymiasto” (*Zwischenstadt*) – termin

architekta Thomasa Sievertsa (Sieverts 2003). „Międzymiasto” miałyby być hybrydalnym tworem pomiędzy wsią a miastem. Jak pisał o nim w *Palcem po mapie. Manifest antropologii rowerowej* Kacper Pobłocki:

[...] „miasto” nie powinno być już traktowane jako „miejsce”, ale jako „przestrzeń”, i dlatego zamiast badać „miasta” i o nich mówić, należy mówić raczej o „miejskości” lub, jak to ujął Marcin Czerwiński, o „umiestowieniu”. Czerwiński jako pierwszy zauważył wpływ rozlewającej się urbanizacji na krajobraz i kulturę Polski. Już w latach 60. ubiegłego wieku w Polsce zniknęła wyraźna granica między wsią a miastem – w sensie architektonicznym (ekspansja na wsi zabudowy typu podmiejskiego) oraz w sensie kulturowym (zacieranie się tradycyjnych różnic regionalnych oraz odmiennych na wsi i w mieście „stylów życia”). Innymi słowy, Polska od dobrych kilku dekad jest jednym wielkim miejskim *sprawlem* – choć owo „rozlewanie się” polskiej miejskości jest odmienne od klasycznego amerykańskiego sprawlu. Wszechobecność „umiestowienia” w polskiej przestrzeni tłumaczy dość niski w skali globalnej oficjalny wskaźnik urbanizacji w Polsce: w naszym kraju tylko 61 procent – liczba mało imponująca w porównaniu do Brazylii, Korei Południowej czy nawet Chin (Pobłocki 2012: 40).

W książce Owczarka obecne są elementy sytuujące literackie rowerowe przejażdżki w okolicach Rudy Pabianickiej – południowej części Łodzi. Geograficzny konkret pozwala na przywołanie jej historii. Ruda Pabianicka pozostawała osobnym miasteczkiem do czasu, gdy po II wojnie światowej została wcielona w obręb większego miasta. Miejsce łączy w sobie przeszłość związaną z mniejszościami niemiecką oraz żydowską. Przejażdżki wydają się właśnie w dużej mierze poszukiwaniami języka do wyrażenia poczucia „inności” ukrytego głęboko w mijanych miejscach – rower pozostaje pośrednikiem: „a ja nie jestem Hiobem, lecz hermeneutą, który stracił sens. Przecież nikt na rowerze nie dogoni harleya” (Owczarek 2009: 13). Widoki na Rudę Pabianicką i Rudzką Górę zostały zarysowane na początku tomu:

Nad Rudą Pabianicką wznosi się zalesione wzgórze, które kryje w swoich zakamarkach stare wille. Przewyższa je tylko Rudzka Góra, rozdęta kopułą na dawnym wysypisku śmieci. Wybudowano na niej saneczkowy tor i góralską karcznię. Krucafijs, panocku, Podhale w mieście Łodzi, simulacrum co się zowie i klimat pokręcony jak parzenica (Owczarek 2009: 15).

W przywołanym fragmencie na pierwszy plan wysuwa się obserwacja dotycząca przemieszania lokalności w obrębie współczesnej Polski – a na pewno arbitralnego traktowania ludowości i folkloru polegającego na zacieraniu się regionalnych różnic, zaś w konsekwencji kształtowania się obrazu

Polski jako pewnego monolitu – owo symulakrum Tatr znajduje się bowiem w sercu centralnej Polski, jest „nałożone” na jej tło. Ta uwaga, korzystająca z terminologii wprowadzonej przez Jeana Baudrillarda (Baudrillard 2005), zdradza postmodernistyczną strategię komentującego zastaną rzeczywistość podmiotu. Co wydaje się realizować w swoich rowerowych wędrówkach podmiot książki *Cyklist*, a o czym w dalszej części tekstu *Palcem po mapie* pisze Poblócki:

Podróż rowerem jest szybsza niż chodzenie pieszo, ale wolniejsza niż jazda samochodem – i dlatego dzięki niej możemy doświadczyć, z jednej strony, dynamizmu zmieniających się przestrzeni, a z drugiej strony, zagłębić się w różnicach lokalnych, a zatem badać „nierównomierny rozwój”. Podróże rowerowe, pisze Robb, „nie tylko pozwalają na skosztowanie lokalnych produktów, ale również wyrabiają ogromny apetyt na informacje. Pewne konfiguracje krajobrazu, drogi, pogody czy zapachów wyciskają piętno na pedałowujący mózg tak silnie, że często powracają one wiele lat później w formie nękających pytań”. Owo niewerbalne, fizyczne doświadczenie, coś, co antropolog Michael Taussig nazywa „cielesną nieświadomością” (*the bodily unconscious*), jest kwintesencją doświadczenia antropologicznego. Rowerzysta jest całkowicie, również fizycznie, zanurzony w otaczającym go krajobrazie, a przemieszczanie się przez przestrzeń pozwala na „zapisywanie stopniowych zmian przestrzeni w napięciu mięśni oraz ustawieniu przerzutek”. Ponadto jako że rowerzysta często zmuszony jest unikać głównych szlaków komunikacyjnych, więc siłą rzeczy „podąża starożytnymi, rzymskimi, traktami handlowymi, szlakami, którymi kiedyś pędzono bydło, korytami rzek, które zniknęły na skutek industrializacji, dolinami i szlakami, które kiedyś były uczęszczane przez handlarzy”, odtwarzając w ten sposób zapomnianą geografie historyczną. Jednocześnie rowerzysta, który spędza w podróży dłużej niż dwa tygodnie i przywyka już do życia „na drodze”, pozbywa się swojego codziennego habitusu – doświadcza prawdziwej, bo fizycznej, inności. [...] (Poblócki 2012: 41).

Chociaż w cytowanym fragmencie Poblócki przywołuje książkę *The Discovery of France* autorstwa Grahama Robba, jego diagnozy mogą znaleźć zastosowanie w przypadku literatury o ponownym odkrywaniu miejsc znanych, tak zwanych „rodzinnych stron” i wycieczek nie tak długich jak rowerowe podróże po całym kraju, jednak zdecydowanie od nich częstszych, a przez to stających się stałym elementem codzienności, natomiast tempo samych wycieczek jest dość wolne. Warto podkreślić również wyrażane przez podmiot przekonanie o doświadczeniu szeregu transgresji na poziomie fizycznym i psychicznym podczas jazdy rowerowej.

Czy zatem rowerzysta może być postrzegany jako swojego rodzaju kontestator? Uwagę przykuwa łowiecka metaforyka, która zbliża motto w pewnym

stopniu do filozofii Michela de Certeau postrzegającego czytelnika jako tego, który „kłusuje” w tekście, „polując” niejako na interesujące go sensory: „Bez względu na to, czy chodzi o gazetę, czy o Prousta, tekst zyskuje znaczenie dzięki swym czytelnikom; zmienia się wraz z nimi; jest podporządkowany przez kody odbioru, które się mu wymykają” (de Certeau 2008: 169). Wobec tego podmiot rowerzystę-pisarza w książce Owczarka można w zasadzie traktować jako czytelnika przestrzeni, który interpretuje krajobraz i rozgrywające się na jego tle zdarzenia. Staje się on twórcą-komentatorem rzeczywistości, a pewnym sensie także stwórcą rzeczywistości doświadczanej i widzianej z wysokości siodełka:

Jadę koło wysypiska. Za nim ścieżki zbiegają się w supeł pod starą sosną, otoczoną brzoźowym gajem. Wszędzie pełno kapsli, jakby z drzew nie spadały szyszki. Nic się ze mnie dziś nie wysypie, żadne znaczenia, sens. Grzybnia śpi. Milczę nad rozjechanym żukiem i jego rozbitą formą, której darmo by szukać w jakiejś galerii. Ruszam, migają szprychy, toczy się koło fortuny (Owczarek 2009: 14).

Warta uwagi jest gra słowna związana z wysypiskiem rozumianym po prostu jako składowisko śmieci wyjętych z pierwotnego kontekstu i skazanych na zapomnienie rzeczy oraz „wysypywaniem” treści z podmiotu. Wskazuje to na przesyt, który znajduje swoje ujście w narracji. Co więcej, w jednym z kolejnych fragmentów można przeczytać: „Jadę na oponkach, a rower to worek na nowe wizje. Co mnie boli, to się wykoli. Na papier. Aż napełni formę, nadmie obraz i rozświetli, jakby kręciło się obłąkane dynamo [...]” (Owczarek 2009: 16). Rower nie tylko akumuluje pomysły, lecz staje się także swoistą maszyną do pisania, bowiem za jego pomocą podmiot „zmienia prędkość w literę” (Owczarek 2009: 49). Niejednokrotnie pojazd bywa przyrównywany do zwierzęcia w rui (Owczarek 2009: 15) zawłaszczającego przestrzeń w przypływie działania instynktu. Ambiwalentny status roweru – raz bestii, raz rozklekotanego holendra – ma wpływ na charakter poszczególnych utworów i rodzaj zawartych w nich refleksji. Łódź staje się jakby śmietniskiem, do którego zostają zepchnięte przeszłość czy popędy. By wspomnieć słowa Tomasza Cieślaka dotyczące późniejszej książki Owczarka *Miasto do zjedzenia*:

[...] Różne te formy koegzystują ze sobą nie jako niejednorodny sylwiczny zbiór, przyrastający latami, lecz symultanicznie i nierozdzielnie wzajemnie się motywują, oświetlają, dopełniają, są tyleż równorzędne, co równoczesne, jak przeszłość i terażniejszość, historia i imaginacja. Sylwiczność struktury *Miasto do zjedzenia* ma charakter jednoznacznie ponowoczesny i jako taka określa sposób lektury oraz, czyniąc to może nawet nazbyt czytelnie i jednoznacznie – intencje autorskie Owczarka, praktykującego antropologa kultury. *Miasto do*

zjedzenia jest bardzo konsekwentnie zbudowane jako meandryczna opowieść o Łodzi, najpierw widzianej oczami dziecka, potem Łodzi dorosłego, tkwiącej w kryzysie (tyleż ekonomicznym, co tożsamościowym), następnie – Łodzi widzianej z innej perspektywy, jako przestrzeni dla dzikich zwierząt, będącej bardziej domeną natury niż kultury (Cieślak 2015: 404-405).

Co więc istotne, rower jest zarówno rekwizytem kulturowym, zakorzenionym w literaturze i wykorzystanym przez świadomego twórcę-badacza, jak i środkiem transportu umożliwiającym przemierzanie przestrzeni. W utworze otwierającym zbiór *Cyklist* mamy do czynienia *in medias res* z sytuacją wjeżdżania rowerem w środek zdarzeń, a właściwie ich brak:

W majowy wieczór rower rozcina kałuże. Mijam chłopców za rączkę. Mijam pelargonie w oknie baraku, w którym stróż ma widok na zakład części żelaznych. Mijam policjantów w swoich daszkach-specjałach rodem ze wschodniego wybrzeża. Idą dostojnie jak emeryci, z rękami w tyle jak złodzieje. Mijam pety i papiloty. Mijam operetki par na przesyłowych rurach, gdzie wzdłuż torów gaz płynie srebrną nicią i spija gorąco z ciała. A one, prawie rozebrane, gubią palce w podkoszulkach. Mijam perwersyjny zagajnik, w którym fekalia i puszki, torebki i kondomy, bachanalia pończoch obłapianych przez gałęzie trwają przez cztery pory roku. Mijam staw i nieruchomieję. Nie perkozy to, lecz kaczki i kaczor napiera na małżonkę z głośnym kwa kwa w zadarty kuper. Mijam księdza, gdy tłumaczy dzieciom stworzenie świata. Mijam Ewę i administratora sieci osiedlowej. W wysokiej trawie objęli się jak słońce i kiść chmur, ale czy posiadli sekret wirtualnych połączeń? Mijam pana w białych jak piuska podwiązkach, który rozchyła płaszcz. I wjeżdżam w gąszcz. Las ściga mnie jak żandarmeria. Pewnie znowu rozbiję wargę na korzeniach, a ty powiesz, że krew jest smaczniejsza niż ślina (Owczarek 2009: 8).

Sposób przemieszczania się, jakim jest „mijanie”, przejeżdżanie obok, świadczy o specyficznej formie rowerowej wędrówki (de Certeau 2008: 93-110), w której na pierwszy plan wysuwa się wrażliwość na upływ, ubywanie. „Mijanie” z jednej strony konotuje mniejszy zasób uwagi poświęcanej poszczególnym postaciom i miejscom. Z drugiej pozwala na szersze, panoramiczne przedstawienie szczegółów krajobrazu, które wydają się wyłaniać i zanikać:

Rower mknie roztargniony niczym zwierzę w rui. Mijam stare pensjonaty, wybudowane przez żydowskich przedsiębiorców. Zachwycają galerie, balkony, wieżyczki i podcienia. Na zagraconych dziedzińcach suszy się bielizna. Teraz mieszkają tu Cyganie. Tabory wrosły w ziemię i już nie wędrują. Nawet w opowieściach. A kiedyś, ścieżkami w pobliskim lesie, spacerowały piękne

Żydówki. Sara, Dora, może Chaja? Ale nasz narodek, mistrzu Mickiewiczu, tylko udaje, że czci o nich pamięć (Owczarek 2009: 15).

Miejsca przynoszą ciąg skojarzeń. W kontynuacji utworu podmiot opisuje swój erotyczny sen związany z izraelskimi żołnierzkami. Przeszłość miasta związana z kulturą żydowską i poczucie utraty, nostalgii za minioną wielokulturowością, odnajdują wyraz w przejażdżce po „śmietniku”. Wydaje się, że do analizy typu narracji i sytuacji podmiotu książki *Cyklist* można wykorzystać ponownie kategorie przywołane przez Tomasza Cieślaka w kontekście *Miasta do zjedzenia*, w którym to również pojawiają się Łódź i motyw przemierzania jej na różne sposoby, w tym także rowerem. Cieślak pisze, iż

W wykreowanej w *Mieście do zjedzenia* sytuacji podmiotu (bohatera, narratora, podmiotu lirycznego) mamy chyba zatem do czynienia, używając rozróżnienia dokonanego przez Jana Assmanna, ze ścieraniem się dwu typów pamięci – kulturowej i komunikatywnej – oraz z dominacją tej pierwszej – zatem pamięci o charakterze zinstytucjonalizowanym nad pamięcią rodzinnego przekazu wspomnień. Jeśli tak, *Miasto do zjedzenia* jawi się jako tekst o zmaganiu się w jednostkowym kontakcie z miastem, z przestrzenią, z gotowymi kliszami – w imię tego, co jednostkowe i niepowtarzalne, ale też chyba, jako takie, niewyraźne (Cieślak 2015: 409-410).

W książce *Cyklist*, co zresztą typowe dla okółorowerowej literatury, dochodzi często do animizacji czy też personifikacji roweru; niejednokrotnie w podobnych opisach zaciera się granica pomiędzy rowerem-narzędziem a używającym go podmiotem:

Rower skrzypi. Nie trybią dobrze przerzutki starego holendra i piasta pełna jest myśli, które ledwie przenoszą się z odległego czasu. Kiedyś przychodziłem nad kanał z chłopakami z podwórka. Tu nie docierały blokowiska, a wszystkie ścieżki prowadziły za miasto. Przeciskaliśmy się przez kraty w oknie odpływu i wchodziliśmy w korytarz, który snuł się zakrętami, chyba do samego śródmieścia. Nie znajdowaliśmy jednak tajemnej krainy, tylko metafory, gówniane niespodzianki i możliwości śmierci, gdyby z farbiarni zeszła nagle bura krew i wymieszała się z naszą. Więc szliśmy w drugą stronę, tam gdzie odkryta struga przemieniała się w rzeczkę. I wcale nie odstręczał nas ściek, bo czuliśmy przenikliwą woń przyrody. Tam właśnie jadę. Mijam miejsce, gdzie kiedyś wyrosła przyzma szlamu, po pracach irygacyjnych przedsiębiorstwa oczyszczania. Którejś wiosny zlecieliśmy się do niej jak gawrony i w cuchnącym mule grzebało pół osiedla. Aluminiową łyżką wykopałem przedwojenną złotówkę i kilka carskich miedzaków. Marcinek znalazł złotą obrączkę. Nie mogliśmy uwierzyć, że tyle

skarbów utonęło w paszczach toalet. I było wiele innego dobra, które matki kradły z naszych pokoiów, odkrywszy wreszcie źródło smrodu. Potem straszono nas zarazkami, wysypką, wrzodami i zakazem gry w piłkę. A mogłem zostać archeologiem (Owczarek 2009: 10).

Odkrywanie Łodzi odbywa się z poziomu kanałów – jakby antymiaasta czy alternatywnej przestrzeni dziecięcych zabaw. Perspektywa prywatna łączy się z sięganiem do przeszłości i „skarbów” pochodzących z bliżej nieokreślonych czasów. Można pokusić się o stwierdzenie, że „dokopywania” się do sensów ukrytych na trasie (de Certeau 2008: 109-110). Archeolog, jako wykwalifikowana osoba badająca relację pomiędzy człowiekiem a zamieszkiwanym przez niego środowiskiem na podstawie artefaktów naznaczonych przez działanie czasu i procesów naturalnych, wydaje się kimś, kto jako dorosły ma prawo kontynuować w pewnym stopniu „brudne” dziecięce zabawy, odkrywając kolejne warstwy przeszłości.

W *Cykliście* naturalistyczne opisy stosunków seksualnych, małżeńskich zdrad (rzekomo miałyby być stałym elementem podłódzkich lasów) pojawiają się dość często (Owczarek 2009: 11; 24). Biologiczne naznaczenie miejsca, przedstawienie lasu jako swoistej przestrzeni libidinalnej, jest spójne z wprowadzeniem przez autora psychoanalitycznych wątków. Przyjmując założenie, iż *Cyklist* to przede wszystkim utwór lokalny, „tekst łódzki” – Łódź w kolejnej książce Owczarka zostaje zinterpretowana jako „miasto przemilczanej lub zagadywanej bądź zapijanej traumy (Cieślak 2015: 410).

Możliwe tropy związane z sięganiem „głębiej” czy wiążące narrację z psychoanalizą podane są wprost:

Przybyłem odwiedzić jastrzębie. Ptaki się pierzą. Jest po pierwszych wiosennych tokach, kiedy nawet gołębie udają drapieżniki. W nocy obudził mnie pisk. Śniłem nowelę Yeatsa i rosły mi szpony. Ale niczemu nie zawiniłem. Za to mój psychoanalitik zbyt daleko odleciał. Zawsze mu mówię, że mamy w sobie więcej ziemi niż książek. A jeśli odwracają się w nas strony, na kartach z ciemnego próchna widać stare kości. Już nie wierzę w niebo, w piekło ani w nirwanę. Chciałbym się tylko bezboleśnie rozłożyć i nie pamiętać tego życia w innym (Owczarek 2009: 9).

Doświadczenie jazdy na rowerze przedstawiane jest jako czynność wprowadzająca w podobne stany świadomości, w jakich człowiek znajduje się podczas snienia. Nie jest to jedyny taki przypadek zestawienia rowerowania z onirycznymi motywami. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby utwór Adama Wiedemanna pod tytułem *Wiersz*:

po nieprzespanej nocy po prostu myśli się wierszem
kiedy wsiadam na rower w wyrazistym świetle poranka
wydaje mi się że gdybym tak cały dzień jeździł
to nawet i przed sennością udałoby się zbiec

dosłownie jak na skrzydłach nie widzę tych wszystkich znaków
choć reaguję na nie co też mnie zachwyca
lecz raptem cała lekkość koncentruje się w kieszeni spodni
i uderza jak strzała z mózgu prosto w pierś

mój problem jest dość skomplikowany: mam dwa klucze
duży i mały od domu i od roweru
oba zostały w pokoju Jarek już wyszedł do szkoły
i swoim kluczem je tam zamknął więc

nie mam już po co wracać ani dokąd
roweru nigdzie nie zostawię bo mi go ukradną
w związku z czym odpadają czytelnie i sklepy z płytami
będę jechał i jechał aż zapadnę w sen (Wiedemann 1996: 12).

Szerzej o tym konkretnym wierszu pisała Jolanta Nawrot. Figura roweru zostaje ujęta w kontekście procesu twórczego: „jazda na rowerze – zapętlająca, kołysankowa, niczym mantra – może symbolizować tutaj czas pisania utworu poetyckiego, krążenie nad jakimś tematem lub problemem” (Nawrot 2015: 149-151).

Ponadto uwagi wart jest również fakt, iż zarówno u Wiedemanna, jak i u Owczarka, rowerowanie pojawia się w kontekście ptasim. Wiedemann pisze o sytuacji, w której dochodzi do oddalenia myśli i perspektywie „jak na skrzydłach”. Z kolei w książce *Cyklist* podobne odwołania pojawią się już na pierwszych kartach, a także na kolażach autorstwa Agnieszki Kowalskiej-Owczarek, na których ptaki w locie zostają zestawione z samolotami i rowerami.

W tym miejscu warto powrócić do kwestii tytułu zbioru, w którym został użyty przekształcony archaizm – „cyklista”. Nazwa nasuwa skojarzenia z pewnym przeżyciem egzystencjalnym polegającym na cykliczności, powtarzalności, a także z samą strukturą jednośladu (Kończal, Kuczyńska-Koschany & Kołupajło 2015: 12). Co więcej, cykliczność przejawia się również w cyklach przyrody, przemienności pór roku uchwyconych w książce – atmosfera zimowego lasu w ostatnich fragmentach wiąże się z wyciszonym, medytacyjnym charakterem (rozkładówki z czterema głównymi kolażami odpowiadają porom roku: kolejno wiosnie, latu, jesieni i zimie, a dodatkowo puste strony pokryte są kolorami stereotypowo łączonymi z poszczególnymi okresami).

W kontekście montażu zarówno rzeczywistości, jak i pisania o niej za pomocą roweru cenna jest uwaga Michela de Certeau: „Opowieści o miejscach to *bricolages*. Są zrobione z resztek świata” (de Certeau 2008: 108). Autor pracy *Wynaleźć codzienność* rozwija myśl, by dalej stwierdzić, że „werbalne szczątki, z których składa się opowieść, powiązane z utraconymi opowieściami i niezrozumiałymi gestami, przypominają kolaż, który – ponieważ jest oparty na niezamierzonych relacjach – stanowi symboliczną całość” (de Certeau 2008: 108). Owa kolażowość czy „składalność” świata przedstawionego wydaje się być jakością charakterystyczną dla twórczości Owczarka. Jak pisał cytowany już kilkakrotnie Cieślak:

[...] Owczarek składa miasto ze znanych już (sobie i innym łodzianom) puzzli, jego bohater okazuje się zresztą nieprzekraczalnie i wyłącznie łodzianinem, który nie ma potrzeby objaśniania, tłumaczenia, budowania zajmujących szerokich narracji dla odbiorców skądinąd. Przeciwnie, jest u siebie, mierzy się, sam na sam, niemal w samotności, z miastem i swoimi o nim wyobrażeniami oraz językiem, niesmacznie, drażniąco – zdarzenia gorzkie, wstydlive, tragiczne. Rządzi tu żywioł repetycji, mechanizm kolekcji (Cieślak 2015: 407).

Łączy się z tym kwestia kolażowości rzeczywistości, tożsamości miejsc oraz właściwie tożsamości, którą posiada podmiot książki *Cyklist*. Utwór XXXVI, jak wspominałam na początku, ma formę znacznie odbiegającą od pozostałych zebranych w tomie – przypomina swoją strukturą kabaretową piosenkę i zawiera żartobliwy refren wykorzystujący podobne brzmienie wyrazów:

tak jak czuję manewruję
 świat się kręci i mnie ęci
 raz się trybi a raz psuje
 maszyna dobrych chęci

to jest łańcuch opowieści
 co się toczą jednym śladem
 i nie mogą się pomieścić
 w żadnym spisie i rozkładzie

Ref.: cykl jest listem list cyklistem
 kolarz bawi się kolażem
 czy to wiraż poza system?
 albo gra w wieczne miraże?

pełna złudy i zatruty
słowo pęka trzeba łąty
niechaj koła pójdą w ruch
w ciało wstąpi nowy duch

więc przerzucam w biegu biegi
zgLębiam prędkość różnych dykcji
nawet gdy mnie duszą śniegi
w kołowrocie małych fikcji

nie ma pointy może będzie?
gdy mi śmierć odbierze mowę
w trumnę włóżcie tę piosenkę
obok pochowajcie rower (Owczarek 2009: 50).

Forma piosenki może budzić skojarzenia z twórczością Juliana Tuwima, który jako poeta pochodzący z Łodzi, piszący o jej topografii chociażby w *Kwiatach polskich*, patronowałby w jakimś stopniu satyrycznemu utworowi zawierającemu niejako jeden z możliwych kluczy odczytań całego tomu Owczarka. W owej piosence na pierwszy plan wysuwa się swoista autotematyczność – proces tworzenia i pracy z językiem zostają przyrównane do mechanizmu działania roweru oraz charakterystyki jego poszczególnych części. Zabawa „kolarza kolażem” współgra z wizualną formą książki, jak i zarejestrowanymi, przetworzonymi w niej obrazami Łodzi. W utworze podkreślona zostaje ponadto rola „ducha”, wspomnianego już natchnionego tonu, pogrywania z patosem. Nie będzie dużym nadużyciem stwierdzenie, iż u Owczarka, zwłaszcza w lirycznych fragmentach „wizyjnych” czy scenach sennych, mamy do czynienia ze skarykaturowaną epifanią.

Co więcej, w innym utworze podmiot wypowiada przekonania na temat tego, czym jest pamięć, znów powołując się na „ducha”:

Duch ukrywa się w zmysłach – mówię do siebie, patrząc w zamulone dno rzeki. Rower oparł się o balustradę i nic mu do tego. Most pręży pode mną grzbiet. Na Nerze łuszczy się piana. Dłoń wymierzam w słońce i rozpościeram palce. To mój idiom, sygnatura na swój sposób tnąca światło. Ale i światło na swój sposób wycina moją dłoń. Mógłbym powiedzieć, że jestem wiązką energii, po której pozostaną inskrypcje, parę rzeczy, fotografie – jeszcze mniejsze okruchy słońca. *Pamięć ukrywa się w zmysłach* – mówię do siebie. Czy duch jest pamięcią? Wsiadam na rower i jeżdżam na ścieżkę (Owczarek 2009: 34).

Problem fotografii, medium rejestrującej chwilę, staje się jednym z wielu wątków książki Owczarka, pojawiając się w poszczególnych utworach. Ponadto metaforyka związana z kolistością i pewnym zapętleniem odsyła do projektu filozoficznego konstruowanego w książce, swoistych rowerowych medytacji – objawia się między innymi licznymi odwołaniami do hinduistycznych wierzeń (między innymi *Ramajana*, mantry i ich przekształcone wersje, jogini, bramini), postaci Buddy, Chrystusa. Wśród postaci pojawiają też filozofowie tacy jak Heraklit z Efezu czy Fryderyk Nietzsche, którego łączyć można między innymi z odświeżoną koncepcją wiecznego powrotu:

Tak naprawdę to jadę na dwóch mandalach. Pompatycznie? Świat toczy się w objęciu kół, a królestwo należy do dziecka, które dawno zgubiło kości i wyparło się regułą gry. Jeszcze nie umarło i jeszcze się nie narodziło. Tak, tak, Heraklicie. Na każdym dystansie rysuję mandale i pytam siebie: jak żyję, że jeszcze się nie prze-konałem? I co nie umarło, że nie jest „kto”? Zaprawdę porzucicie przekonania, albowiem cierpicie. Chciałbym poznać boga, który śmieje się i znika. Jak powietrze z przedniego koła? Dlaczego nie wziąłem pompki, kleju i łatek? Jak wrócić z postmetafizycznej trasy? Mandale? (Owczarek 2009: 17).

Dla tomu Owczarka charakterystyczna jest wielowątkowość, pozorna przypadkowość wprowadzanych motywów, odwołania do tradycji ludowych, ale również do nawiązań literackich czy odniesień do postaci historycznych, które wywarły swój wpływ na rejestrowanej przez podmiot rzeczywistości (między innymi pojawiająca się we śnie Maria Janion wraz z Hitlerem, Stalinem, Judaszem i „Marksengelsem”; Owczarek 2009: 21). Przypadkowości tej właściwie blisko do surrealistycznego „przypadku obiektywnego”, wykorzystywanego do analizy marzeń sennych, które realizowały się na jawie w ciągu określonych zdarzeń, potwierdzającego przenikanie się sfery pragnień i życia, warstw podświadomości i zewnętrznej rzeczywistości, co opisywane było także przez Junga jako „zjawiska synchroniczne” (Janicka 1969: 136-150). Poza tym nie sposób nie połączyć podobnych refleksji o czasie w innych rowerowych narracjach. Jak pisano o czasie „kolistym” w *Dziennikach rowerowych* z 2011 roku autorstwa Davida Byrne’a uznawanych za klasykę współczesnej roweratury:

[...] wraz z przybliżaniem się do fragmentu rzeczywistości (placu, kościoła, muzeum) [Byrne – P.K.] wykonuje ruch w odwrotnym kierunku – oddala się od empirii, zapętla w rejony życia mierzonego czasem kolistym – własnym, przecutym, meandrycznym. Miasto pokonywane przez rowerzystę staje się przestrzenią (meta)tekstową. Wskazuje bowiem na istnienie punktów orientacyjnych na mapie historii miejsca zapisanej w kamieniu, układzie ulic, biografiiach, a także historii zastygłej w doświadczeniu językowym. Ponad tym

doświadczeniem Byrne usytuował miasto powstałe w wyniku powtórzenia figury losu, w rekonstruowaniu starodawnych źródeł mitu wtajemniczenia (Francuz 2015: 78).

Podobną przestrzenią (meta)tekstową staje się miasto w książce *Cyklist* – kolażowym zbiorze cytatów, ukradkowych spojrzeń, obrazów zarejestrowanych za pośrednictwem roweru i fotografii. W dłuższym, bo zajmującym dwie strony, prozatorskim fragmencie *XXXIII* rozmówczynią staje się tajemnicza staruszka pojawiająca się zniecka za bohaterem próbującym sfotografować puszczyka. Przypadkowa kobieta wygłasza własną definicję fotografii oraz przestrzega przed jej konsekwencjami:

Niech pan uważa z tym aparatem. Fotografia to żarłoczna muza. Narodziła się, bo zaczęło w nas krzyknąć coś, co jest najbardziej śmiertelne. Jak pan wróci do domu, proszę spojrzeć na pierwszy lepszy przedmiot tak, jakby się pan nigdy nie spodziewał go tam zastać. Więcej, jakby pan nie wiedział, że ten przedmiot istnieje. A jeśli zobaczy pan coś szczególnego, proszę nie sięgać po aparat. Kiedy pan będzie w moim wieku, to pan zrozumie. No, na mnie już czas. Krew krzepnie i trzeba zadbać o krążenie. Do widzenia (Owczarek 2009: 47).

Biorąc pod uwagę fakt, iż we wcześniejszych utworach pojawiały się motywy związane z dość kompilacyjnie przedstawianymi wierzeniami, nie jest wielkim nadużyciem porównanie owej staruszki z kosturem do Baby Jagi, ponieważ ona sama, a także tłumacząca sny wiejska zielarka, „prababcia ze strony matki”, obecne są we wcześniejszych fragmentach (Owczarek 2009: 26; 37). Ciekawe jest to, że bohaterka będąca wariacją, być może podświadomą, na temat właścicielki chatki na kurzej łapce, zjawia się akurat w momencie, gdy bohater próbuje sfotografować sowę postrzeżaną jako jeden z atrybutów „bab” lub wiedźm (Przybylska 2016: 539-559). W sądach tajemniczej kobiety zawołowane zostaje przesłanie bliskie właściwie teoriom Rolanda Barthesa:

Magia fotografii – zdaniem Barthes’a – polega na pochodzeniu spoza rzeczywistości i uwiarygodnieniu przeszłego istnienia tego, co przedstawia. Jej siła uwiarygodnienia jest większa niż siła reprezentacji. Stwierdza, że esencją fotografii jest bycie „tym, co było” – „co widzę, to było” (Barrett 2014: 160).

U Owczarka kulminacja mistycznych kompilacji znajduje ujście w jednym z ostatnich utworów w książce, w którym autor rozpisuje na rowerowym kole jego elementy. Specyficzna filozofia rowerowej kolistości zdaje się być potwierdzeniem tego, iż książka *Cyklist* jest wręcz przesycona ironią przy

jednoczesnej skarykatyzowanej epifanii boskiego środka transportu czy też proponowanych przez niego uniesień metafizycznych czy raczej „postmetafizycznych”. Poszczególne części koła odpowiadają ciału, duszy i umysłowi, szprycha natomiast symbolizuje „ducha”. Centrum stanowią „p-różnia, piasta, pustka, p-różnia” oraz „piasta kołodziejka”, przekształcone imię legendarnego założyciela dynastii Piastów, wprowadzona tu zapewne za sprawą brzmieniowych asocjacji. Całość kończy się wezwaniem do wędrówki na dwóch kołach w celu odnalezienia życia – profetyczny ton inskrypcji pod diagramem odpowiada wcześniej postulowanej hermeneutycznej postawie podmiotu dokonującego analiz irracjonalnych zjawisk i przypisującego temu niekiedy *quasi*-badawczą rangę (Janicka 1969: 175-180).

Co wiąże się z wezwaniem do włóczęgostwa, w tomie *Owczarka śnienie*, którym poświęcone są poszczególne fragmenty, pozostaje właściwie dość blisko błędzenia. Jak pisał Michel de Certeau:

[...] przybliżywszy wędrówne procesy do formacji językowych, można je umieścić po stronie wyobrażeń onirycznych albo przynajmniej wyłonić na owym drugim brzegu to, co w praktyce przestrzennej jest nieodłączne od wyśnionego miejsca. Chodzenie to niedostatek miejsca. Jest to nieograniczony proces bycia nieobecny i poszukiwania czegoś własnego. Nasilane przez miasto i odbywające się w nim błędzenie przekształca właściwie ten proces w nieogarnione doświadczenie społeczne pozbawiania miejsca – doświadczenie z pewnością podkopane przez najpodlejsze i rozliczne wygnania (przemieszczenia i pochody), kompensowane przez relacje i nakładanie się owych migracji tworzących tkankę miejską oraz umieszczane pod znakiem tego, co ostatecznie powinno być miejscem, lecz jest tylko nazwą: Miasto. Tożsamość, jaką zapewnia owo miejsce, jest tym bardziej symboliczna (ustanawiana), że pomimo różnic godności i zysków wśród mieszkańców napotykamy tu wyłącznie rój przechodniów, sieć mieszkań znajdujących się w obiegu, dreptanie po tym, co wydaje się własne, świat dzierżaw nawiedzonych przez jakieś nie-miejsce albo miejsca wyśnione (de Certeau 2008: 104).

W tym kontekście wart uwagi jest także potencjał natury zmieniającej stany świadomości – tak bardzo „polski” motyw grzybobrania pojawia się dość naturalnie w przestrzeni podłódzkiego lasu, lecz w niektórych utworach następują jego zaskakujące przekształcenia. Bohater udaje się na grzybobranie i fantazjuje o potrawach na miarę kuchni Roberta Makłowicza (Owczarek 2009: 41), by w innym utworze wychwalać właściwości suszonych kapeluszy czerwonych muchomorów, „świętej toksyny” (Owczarek 2009: 36). Narkotyczność jazdy na rowerze w lesie podkreślona zostaje przez wszechobecność grzybów – kulminację wrażliwości na „psychodeliczne” aspekty natury i ich

kulturowe asocjacje można odnaleźć w przypadku fragmentu o czarcim kole, gdzie zaraz po jego opisie następuje streszczenie jednego z wielu „dziwnych snów” (Owczarek 2009: 29).

Te opisy pozostają w zasadzie blisko jednej z najciekawszych relacji z jazdy rowerem, nie wiadomo na ile znanej autorowi, choć śmiem twierdzić, że „antropoeta” (Kaczmarski, Owczarek 2017) mógł jak najbardziej się z nią spotkać. Wynalazkowi LSD stworzonego z grzyba buławinki czerwonej także towarzyszyła rowerowa przejażdżka – jest to o tyle warte wspomnienia, gdyż zachował się również opis powrotu do domu Alberta Hofmanna, który zażył sporządzoną przez siebie substancję:

Już w drodze powrotnej, którą odbyłem na rowerze [...], mój stan zaczął przybierać niebezpieczne formy. Wszystko, co znajdowało się w polu mojego widzenia, chwiało się i rozmywało niczym w krzywym zwierciadle. Miałem też poczucie, że ani trochę nie posuwam się do przodu, podczas gdy moja asystentka zapewniała nie później, że jechaliśmy z dużą prędkością. [...] Gdy w końcu szczęśliwie dotarłem do domu [...], całe otoczenie zaczęło zmieniać się w niepokojący sposób. Wszystko się kręciło, a znajome mi przedmioty i meble przybierały groteskowe, często zatrważające formy. [...] Przeniosłem się do innego świata, w inne przestrzenie innego czasu. [...] Nagle poczułem rozkosz z naprzemiennej feerii kolorów i kształtów, która rozgrywała się za zamkniętymi oczyma. Zmieniając się jak w kalejdoskopie, napierały na mnie kolorowe, fantastyczne twory, naprzemiennie otwierały się i znów zamykały, tworząc kręgi i spirale, rozpryskiwały się w barwnych fontannach, po czym na nowo zbierały się i krzyżowały, pozostając w ciągłym ruchu (Hofmann 2015: 14).

Poza tym, iż jest to dość ciekawa anegdota jeśli chodzi o historię roweru, wydaje się ona dopełniać kontekstu, w którym porusza się autor rowerowego, niekiedy psychodelicznego, zbioru próz poetyckich i wierszy. Kulminacja tropów kierujących odbiorcę w stronę irracjonalnych czy awangardowych odczytań znajduje ujście w utworze *XXXVIII (z frazą skradzioną Tytusowi Czyżewskiemu)* – nawiązaniu do tekstu *O „Zielonym oku” i swoim malarstwie (autokrytyka – autoreklama)* (Czyżewski 1978: 43-44):

Człektorower cyklofrensis. Oto manifest postfuturystyczny, zakładający przewrót natury. Łuk ramy spaja przezroczyste piersi. Trzpieńsutki i szprychwłókna. Bicyklo – i homogenia? Ależ tak! Kochajcie rowery, *żeńcie się z nimi i płódźcie Dynamo-dzieci*. Bo otaczają nas dymoluby, maski zbrojne w implanty wyobraźni, wściekłość złych maszyn w korku, słone czekoladki pokładowych klawiatur albo ekrany czyste i niewierne. Przebierajcie nogami w snach. Zmieniajcie pozycję w tandemie. Bo nie ma nic piękniejszego niż dwoje na rowerze. Spójrz!

Kobieta wdzięcznie wieńczy siodełko. Jej ciało pulsuje, jakbyś ją brał od tyłu, bez miary, bez trzymanki, w pożądanym rytmie. Jakby wraz z tobą wchłonęła spełnienie nieznanego wcześniej pragnienia. Inna rzecz – powie znawca – pokaż mi kobietę, gdy porusza się na rowerze, a powiem ci, jak potrafi się kochać. Zobacz to szerzej, od innej strony. Jak koła mielą chleb ciała na ziarno. Wszystko bowiem wraca do ziemi, obumiera i wydaje plon. Człowiek, rower i opowieść. Jadę i daję – siebie w ofierze. Rozcinam język i strząsam słowa. Całopałę się na ścieżce, między polami oziminy. Świt już nie grymasi. Szron drży od żaru, aż wreszcie z białej rudy wytapia się słońce (Owczarek 2009: 52).

Podsumowanie

Znamienne dla pisarstwa Owczarka jest to, iż w jednym z utworów kończących zbiór, pojawia się „skradziona” fraza jednego z polskich pisarzy awangardowych, który sam uprawiał kolaż literacki. Owczarek przejmuje język futurystów, kontynuując gry słowne i zabawy z brzmieniem wyrazów, rytmem obecne w całym tomie. W postfuturystycznym manifeście Owczarka dochodzi do pewnego zapętlenia – jak pisał Ryszard Nycz:

[...] cytowanie, podstawowa czynność tego sposobu pisania, da się bowiem rozłożyć na dwie prymarne, skorelowane ze sobą operacje: powtórzenie jednostki pochodzącej z danego kontekstu, które jest semantycznym przekształceniem dzięki zestawieniu jej z elementami kontekstu innego (Nycz 2000: 256).

Rower przedstawiany jest przede wszystkim jako swoista maszyna do medytacji, kontemplowania rzeczywistości, dzięki której podejmowane są próby odkrycia jej warstw. Cytaty i kolażowość są składową tomiku *Cyklist*, wpływają na kształtowanie atmosfery „cyklofrenezji” przy jednoczesnym zachowaniu miejsca na fragmenty pełne refleksji czy (auto)ironicznych uwag. To właśnie między innymi w dynamice pomiędzy cytatem a nową kontekstualizacją rodzi się niezwykła siła literatury rowerowej, która prowadzi odbiorcę przez labirynt myśli i obrazów, pozwalając na osobistą interpretację każdego zakrętu tekstu. Rower staje się nie tylko środkiem przemieszczania się, lecz także metaforą podróży przez czas i przestrzeń, jest symbolem wolności i transformacji.

Źródła cytowań

- AUGÉ, MARC (2019), *In Praise of the Bicycle*, trans. Teresa Lavender Fagan, London: Reaktion Books.
- BARRETT, TERRY (2014), *Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy*, przekł. Jakub Jedliński, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- BAUDRILLARD, JEAN (2005), *Symulakry i symulacja*, przekł. Sławomir Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
- CIEŚLAK, TOMASZ (2015), '(Re)kreacja miejsca. Łódź w Mieście do zjedzenia Przemysława Owczarka', w: Wojciech Browarny, Elżbieta Rybicka, Dobrawa Lisak-Gębala (red.), *Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, s. 404-412.
- CZYŻEWSKI, TYTUS (1978), 'O »Zielonym oku« i swoim malarstwie', w: Zbigniew Jarosiński (wstęp i kom.), Helena Zaworska (wybór i przyg.), *Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 43-44.
- CERTEAU, MICHEL DE (2008), *Wynaleźć codzienność. Sztuki działania*, przekł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- FRANCUZ, ALEKSANDRA (2015), 'Miasto na kołach, narracja kolidata w *Dziennikach rowerowych* Davida Byrne'a', w: Katarzyna Kończal, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Zuzanna Kołupajło (red.), *Roweratura. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze*, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, s. 75-83.
- HOFFMANN, ALBERT (2015), 'LSD – mein Sorgenkind. Die Entdeckung einer 'Wunderdrog'', przekł. Katarzyna Kończal, w: Katarzyna Kończal, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Zuzanna Kołupajło (red.), *Roweratura. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze*, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, s. 14.
- JANICKA, KRYSZYNA (1969), *Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuk*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- KACZMARSKI, PAWEŁ, PRZEMYSŁAW OWCZAREK (2017), 'Antropoeta w jarzmie wywiadu', online: <https://www.biuro-literackie.pl/biblioteka/wywiady/rozmowa-o-jarzmie/>, [dostęp: 29.03.2024].
- KOŃCZAL, KATARZYNA, KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY, ZUZANNA KOŁUPAJŁO (2015), 'd/-/o', w: Katarzyna Kończal, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Zuzanna Kołupajło (red.), *Roweratura. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze*, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, s. 6-27.
- KRASKOWSKA, EWA (2016), 'Blurb', *Forum Poetyki*: 6, s. 80-83.
- ŁEBKOWSKA, ANNA (2011), 'Jak ucieleścić ciało: o jednym z dylematów somapoetyki', *Teksty Drugie*: 4, s. 11-27.

- LOE, ERLEND (2006), *Doppler*, przekł. Milena Skoczko, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
- MALISZEWSKI, KAROL (2009), blurb na czwartej stronie okładki, w: Przemysław Owczarek, *Cyklist*, Łódź: Wydawnictwo Kwadratura.
- MERLEAU-PONTY, MAURICE (2001), *Fenomenologia percepcji*, przekł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa: Fundacja Aletheia.
- MRÓWKA, KAZIMIERZ (2010), *Rowerem. Antologia literatury polskiej*, Kazimierz Mrówka (red.), Kraków: Wydawnictwo Formicula.
- NAWROT, JOLANTA (2015), 'O-błądne koło rowerowe we współczesnej poezji i sztuce', w: Katarzyna Kończal, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Zuzanna Kołupajło (red.), *Roweratura. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze*, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, s. 141-157.
- NYCZ, RYSZARD (2000), *Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- OWCZAREK, PRZEMYSŁAW (2009), *Cyklist*, Łódź: Wydawnictwo Kwadratura.
- POBŁOCKI, KACPER (2012), 'Palcem po mapie. Manifest antropologii rowerowej', *Czas Kultury*: 3 (168), s. 32-42.
- POKROPSKI, MAREK (2011), 'Ciało. Od fenomenologii do kognitywistyki', *Przegląd Filozoficzno-Literacki*: 4 (32), s. 122-125.
- PRZYBYLSKA, RENATA (2016), '»Ta, która wie«. Uwagi o kulturowym stereotypie »pijanej i szalonej staruchy« w świetle danych językowych', w: Sebastian Borowicz, Joanna Hobot-Marcinek, Renata Przybylska (red.), *Anty-Beatrycze. Studia nad kulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 539-559.
- SAHAJ, TOMASZ (2010), 'W poszukiwaniu naturalnego szczęścia – turystyka rowerowa jako przejaw wolności', w: Marek Kazimierczak (red.), *Współczesne podróże kulturowe*, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, s. 119-136.
- SIEVERTS, THOMAS (2003), *Cities Without Cities. Between Place and World, Space and Time, Town and Country*, London–New York: Routledge.
- TERYTORIA.COM.PL (2006), 'Doppler', online: <https://terytoria.com.pl/354-doppler.html> [dostęp: 4.05.2024].
- WIEDEMANN, ADAM (1996), *Samczyk*, online: <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/wiedemann-samczyk.pdf>, [dostęp: 29.03.2024].